

Maymun Çiçeği Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin Rolü

Monkeypox Disease and the Role of Occupational Health and Safety Units

Zamir Kemal Ertürk¹

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
2. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Öz

Maymun çiçeği hastalığı, insanları ve hayvanları etkileyen, MPOX virüsü enfeksiyonunun neden olduğu zoonotik bir hastalıktır [1]. İnsandan insana bulaşabilme özelliği göstermekte olup mortal seyredebilen bir hastalıktır. Nispeten daha yüksek popülasyonda olması nedeniyle yarasalar, karasal kemirgenler ve sincaplar hastalığın yayılmasında önemli rol oynamaktadırlar [2]. Virüs hayvanlardan insana vücut sıvıları, atıkları veya ısırılma, tırmalanma gibi yollarda geçebilmekte ve insanları enfekte edebilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilen, iş gücü kaybına neden olan bu hastalık için önlemler İSGB'lerde önleyici çeşitli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Maymun Çiçeği Hastalığı, Sağlık Okuryazarlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

Abstract

Monkeypox disease is a zoonotic disease caused by MPOX virus infection that affects humans and animals [1]. It is a disease that can be transmitted from person to person and can be fatal. Bats, terrestrial rodents and squirrels play an important role in the spread of the disease due to their relatively higher populations [2]. The virus can pass from animals to humans through body fluids, waste, or through bites or scratches, and can infect humans. Necessary precautions should be taken in workplaces against Monkeypox, which can affect occupational health and safety as employees become infected and cause epidemics in workplaces, and employees should be provided with safe and up-to-date information by increasing their health literacy levels.

Keywords: Monkeypox Disease, Health Literacy, Occupational Health and Safety

Alıntı Şekli / Cite this article as: Ertürk ZK, Tatma S, Tunalı G. Maymun Çiçeği Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin Rolü. SOYD. 2024;5(2):49-54

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
Zamir Kemal Ertürk, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
E-mail: erturkzk@tubitak.gov.tr

TARİHÇE

Maymun çiçeği virüsü, 1958'de Danimarka'da, Singapur'dan getirilen ve çocuk felci virüsü araştırmalarında kullanılacak olan bir laboratuvar maymunu kolonisi üzerinde ilk kez izole edilmiştir [3].

İlk insan vakası 1970 yılında Kongo Cumhuriyetinde görüldü görülmüş olup 1971 Mayıs Ayına kadar Afrika merkezindeki çeşitli ülkelerde 6 vaka tespit edilmiştir [4]. 1981-1986 yılları arasında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde 300'den fazla doğrulanmıştır [5]. Amerika'da ilk tespit edilen vaka Afrikadan getirilen "prairie dogs" cinsi bir kemirgen tarafından ısırılmış bir çocukta görülmüştür [6]. Birkaç aylık süre içerisinde 70 den fazla vakada virüs tespit edilmiştir.

Doğada yüksek popülasyonda bulunan hayvanların enfekte olabilmesi ve dünya ticaretindeki hızlı gelişmeler, insan popülasyonlarındaki hareketlilik, hastalığın dünya geneline hızlıca yayılmasında katkısı olmuştur [7]. 2022 yılındaki salgında dünyada 110 ülke salgından etkilenmiş olup, bu ülkelerden yaklaşık 61.000 vaka bildiri yapılmıştır [8].

2022 yılında Afrika dışında birçok ülkede MPOX virüsünün görülmesi ve yayılma hızının artması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel acil durum ilan edildi. 2023 yılının sonunda toplam 29 Avrupa ülkesinde 21.055 vaka tespit edildi bu vakalardan 63 tanesi Türkiye'den bildirildi [9]. 2023 yılında vaka sayılarındaki düşüş ve alınan önlemler sayesinde WHO acil durum ilanını kaldırdı.

Ancak 14 Ağustos 2024'de DSÖ Genel Direktörü (Director-General) MPOX vakalarındaki artışın, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında Uluslararası Önem Sahip Bir Halk Sağlığı Acil Durumu (Public Health Emergency of International Concern) (PHEIC) teşkil ettiğini belirledi. Bu, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında en yüksek alarm seviyesidir [10].

Kasım 2022'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Hastalık Sınıflandırması kapsamında "maymun çiçeği"

olarak bilinen hastalığın adını "MPOX" olarak değiştirmeye karar verdi. Bu değişiklik, orijinal isme bağlı olarak ortaya çıkan damgalama, ırkçılık ve ayrımcılığı azaltmak amacıyla yapıldı. "MPOX" adı, daha tarafsız ve halk sağlığı açısından daha kapsayıcı bir yaklaşımı teşvik etmek için seçildi [11].

Virüs yapısı

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ve çiçek hastalığı aşısında kullanılan vaccinia virüsü ile aynı cins içinde yer alan bir ortopoksvirüstür. Bu grup virüsler kısmi olarak pleomorfik olup genellikle tuğla şeklindedir ve yüzeylerinde tübüler veya globüler birimlerin bulunduğu lipoprotein bir zar ile kaplıdır [12]. Bu gruptaki virüsler doğrusal ve çift sarmal DNA genomuna sahiptirler. Monkeypox virüsü DNA'sında yaklaşık 200 proteinin kodlayacak gen barındırır [13]. MPXV salgınının ilk tam genomu (izolat adı MPXV_U.S._2022_MA001) 30 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla GenBank veri tabanında ON563414 erişim ID'siyle yayınlanmıştır [14].

Monkeypox virüsü çiçek hastalığına neden olan Variola virüsü ile çiçek aşısında kullanılan Vaccinia virüsüne yapı olarak benzer özelliktedir. Bu virüslerin elektron mikroskopu görüntülerinde ayırım yapmak mümkün değildir. Genomik analizle ayırım yapılabilir.

Moleküler çalışmalar, epidemiyolojik çalışmalar ve hayvan verilerine göre, Afrika'nın farklı coğrafi bölgelerinde iki farklı maymun çiçeği virüsü şusu ("West African" ve "Central African") tespit edilmiştir. "West African" şusu daha az virülan özellik göstermektedir. [15]. "Central African" şusunun, "West African" şusuna göre daha şiddetli olduğu ve daha yüksek bir ölüm oranı gösterdiği bildirilmiştir. "Central African" şusu %10'luk bir ölüm oranına sahipken, "West African" şusunun ölüm oranı %4 civarındadır [16] [17]. Virülanstaki farklılıkları, gen bölgelerinde meydana gelen silinmeler ve genom organizasyonundaki değişikliklerden doğar [18]. "Central African" şusu genellikle daha ciddi semptomlar ve komplikasyonlarla ilişkilendirilirken, "West African" şusuna daha hafif seyirli vakalarla karakterizedir.

MPOX virüsünün hücreye giriş süreci, genellikle virüsün hücre zarında bulunan spesifik glukanlara veya proteoglikanlar gibi yüzey reseptörlerine bağlanmasıyla başlar. Hücreye giriş genellikle mikropinositoz veya endositoz yoluyla gerçekleşir. Virüs zarının endozom zarına füzyonu, virüsün içeriğinin sitoplazmaya salınmasını sağlar. Virüsün DNA'sı, sitoplazmada replikasyon için gerekli olan enzimlerle etkileşir. MPOX virüsünün replikasyonu ve virion oluşumu, sitoplazmada viral DNA'nın çoğalması ve yeni virionların oluşumu ile gerçekleşir, ardından virüs salınımı gerçekleşir.[17].

Hücre içerisine virüsün girmesiyle immün sistem aracılı fagositoz aktive edilir. Bu durum virüsün lenf düğümlerine kemik iliğine, dalağa ve diğer organlara yayılmasına neden olur [19].

YAYILIM

Hastalığın hayvandan hayvana, hayvandan insana ve insandan insana olmak üzere üç farklı yayılım metodu bulunmaktadır.

Sincaplar, sıçanlar, yarasalar gibi birçok hayvan türünde maymun çiçeği hastalığı belirtileri görülebilmektedir. Virüsün asıl kaynağı kemirgenlerdir.

Maymun çiçeği virüsü, enfekte bir hayvanın vücut sıvılarıyla temas veya ısırık yoluyla hayvandan insana bulaşabilir. Ayrıca vahşi hayvan etlerinin hazırlanması sırasında da bulaşma riski vardır. En çok hayvandan insana bulaşma şekli enfekte hayvanlarla veya onların vücut sıvılarıyla temas yoluyla olur [18].

Enfekte kişilerin bulaşıcı yaralarına, kabuklarına veya vücut sıvılarına doğrudan temas yoluyla direk bulaş gerçekleşebilir. Enfekte kişilerle yakın kişisel temas virüs

bulaşı için bir risk faktörüdür. Mukozal yüzeylerde virüsün bulunduğu lezyonlarla temas bulaş ihtimalini artırır. Cinsel ilişki virüsün bulaşması için bir risk faktörüdür [20]. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsünün bulaşmasının yalnızca oral, anal ve vajinal cinsel ilişkiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sarılma, öpüşme veya enfekte bireylerin anüs veya genital bölgeleriyle temas yoluyla da gerçekleşebileceğini belirtmiştir.

Virüs enfekte bir kişinin temas ettiği nesnelere veya yüzeylerde bir süre hayatta kalabilir. MPOX virüsü, enfekte bir kişi tarafından kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmemiş nesnelere, kumaşlar ve yüzeyler aracılığıyla başkalarına bulaşabilir. Bu nesnelere, giysiler, yatak örtüleri, havlular gibi eşyaları içerir. Virüs bu tür nesnelere üzerinde bir süre hayatta kalabilir ve temas yoluyla bulaşma riski oluşturabilir. Bu nedenle aile içerisinde veya aynı evi paylaşan insanlar arasında, insandan insana hastalık bulaşma ihtimali bulunmaktadır.

MPOX virüsünün solunum sekresyonları aracılığıyla ne derece yayıldığı net değildir. Hayvan modellerinde solunum sistemi aracılığı ile virüsün vücuda girebildiği gösterilmiştir [21]. Solunum sekresyonları yoluyla bulaşmasının sınırlı veya daha az etkili olabileceği düşünülmektedir. Lezyonlardan kurumuş materyalin yeniden havaya karışmasına neden olan aktiviteler (Örneğin, kontamine çamaşırların sallanması) risk oluşturabilir ve bu tür aktivitelerden kaçınılmalıdır [22].

Gebelerde virüs plasenta aracılığı ile anneden fetusa geçebilir. Bebekte konjenital maymun çiçeği virüs enfeksiyonu oluşabilir. Transmisyon oranları veya hangi trimesterde geçişin daha çok görüldüğüne dair kesinleşmiş bilgiler bulunmamaktadır [23].

MPOX virüs enfeksiyonunda, iğne batması veya dövme gibi işlemlerle de virüsün bulaşabildiği ilişkilendirilmektedir. Bu tür durumlarda, bazı hastalar sistemik deri döküntüsü ile başvurabilmektedir [24].

Önceki maymun çiçeği salgınlarında toplumdaki çiçek hastalığına karşı aşılanmış insan yüzdesinin daha yüksek olması nedeniyle vakaların büyük bir kısmı çocuklardan oluşmaktaydı. Ancak yakın dönemlerdeki salgınlarda hem çocukların hem yetişkinlerin etkilendiği görülmüştür. 2022 Londra'da görülen salgında bildirilen 197 vakanın tamamı erkekti ve bu kişilerin 196'sı cinsel tercihini homoseksüel veya biseksüel olarak tanımlamaktaydı [17].

KLİNİK SEMPTOMLAR

Hastalığın inkübasyon dönemi genellikle 5 ile 13 gün arasında değişmektedir ancak bu süre 21 güne kadar uzayabilmektedir [25].

Sistemik semptomlar genellikle döküntüler görülmeden önce başlar. Sistemi semptomlar genellikle ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, eklem ve sırt ağrıları, kırgınlık yorgunluk gibi semptomlardır. Lenfadenopati genellikle hastalığın erken evrelerinde görülür.

Sistemik semptomlar başladıktan yaklaşık olarak üç dört gün sonra ortaya çıkar ve iki üç hafta boyunca devam eder. Döküntüler maküler başlayıp papüller döküntülere ve izleminde veziküler döküntülere dönüşür. İyileşme aşamasında döküntüler kabuklanır ve kurur. Döküntülerde genellikle ağrılı olup iyileşme aşamasında kaşıntılıdır.

Döküntüler anogenital, oral ve perioral bölgelerde yaygındır. Akral bölgelerde de döküntüler gelişebilmektedir. Döküntüler hastaların vücutlarının tamamında olabilir [26]

Konjonktivit, perioküler selülit, görme kaybı, ensefalit, miyokardit, bronkopnömoni, epiglotitis, peritonsiller apse gibi klinik formlarda da hastalık görülebilir [27-29]

TANI YÖNTEMLERİ

Lezyonlardan şüphelenilen hastalar için tanısal testler uygulanabilir. Lezyonlarda alınan örnek materyalin PCR-polimeraz zincir reaksiyonu ile analizi sonrası virüse ait DNA tespiti yapılabilir. İmmünohistokimyasal metotlarla veya elektron mikroskopu ile virüsün tespiti yapılabilir. Kültür testi uygulanıp virüs izole edilebilir. Döküntülerin başlangıcından 3-56 gün sonra virüse karşı gelişen IgM antikoru serumda tespit edilebilir düzeye ulaşır. IgM analizi yapılarak hastalığa tanı konulabilir.

Ayırıcı tanıda çiçek, Herpes simpleks enfeksiyonu, sifiliz, lenfogonuloma venereum, impetigo, molluscum contagiosum, suçiçeği, vaccinia virüs ve diğer pox virüsler dikkate alınmalıdır [30, 31].

TEDAVİ

Maymun çiçeği hastalığına özgü bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Tedavi yaklaşımı genellikle semptomatik yaklaşımdır. Tedavide uygulanan temel yaklaşım ağrı kontrolü ve dehidratasyon gibi durumlarının gelişmesinin engellemek için hidrasyon tedavisidir.

Hafif semptomları olan hastalar genellikle medikal tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşirler.

Lezyonlar üzerinde hastalığa sekonder gelişen bakteriyel enfeksiyon oluşması durumunda sistematik antibiyotik ve lokal antibiyotik tedavi protokolü başlanabilir.

AŞILAMA

Çiçek aşısını karşı geliştirilmiş aşı maymun çiçeği virüs enfeksiyonuna karşı da etkilidir. Ancak 20. Yüzyılın ikinci yarısında çiçek hastalığına karşı aşılama programındaki başarı sayesinde çiçek hastalığı eradike edildi ve 1980 yılında dünya sağlık örgütü tarafından bu durum dünyaya bildirildi [32]. Yaklaşık olarak 44 yıldır çiçek hastalığına karşı aşılama yapılmamaktadır. Görece aşılama programının durdurulmasının üzerinde uzun zaman geçmiş olması nedeniyle günümüzde bağışıklığı olan insan sayısı görece azdır.

DENEYSSEL ÇALIŞMALAR

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar tedavi yöntemleri ve korunma yöntemlerini içermektedir. JYNNEOS ve ACAM2000 çiçek hastalığına karşı koruma sağladığı bilinen aşılardır. JYNNEOS çiçek hastalığına koruyucu olduğu gibi MPOX virüsüne karşı da koruyucudur. Ancak döküntüler başlamadan aşılanmanın tamamlanması gerekmektedir [33]. ACAM2000 aşısı ise ciddi yan etkilerinin olabilmesi nedeniyle sadece riskli gruplarda uygulanması önerilmektedir.

Antiviral tedavi seçenekleri arasında tecovirimat (TPOXX veya ST-246), brincidofovir ve cidofovir yer almaktadır. Bu ilaçlar çiçek hastalığına karşı onaylanmış olsa da, kullanım sırasında toksik yan etkiler görülebilmektedir [34]. Mevcut tedavilerin sınırlarını aşmak için yeni ilaçlar ve tedavi yaklaşımları üzerinde yapılan çalışmalar devam etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRLERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN YAKLAŞIMLAR

Kurumlarında maymun çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek için risk değerlendirme prosedürleri oluşturulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, hemşireler, sağlık çalışanları ve yönetim temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulmalıdır. Ekip hastalığının bulaşma yolları konusunda güncel bilimsel bilgileri değerlendirmede ve çalışma alanlarını incelemesini yapmalıdır. Maruziyet noktalarının belirlenmesi, hastalığın bulaşının engellenmesi noktasında önemli bir yere sahiptir.

Hastalığın yayılmasına neden olabilecek yüksek temaslı yüzeylerin ve ekipmanların (kapı kolları, sedyeler, tıbbi cihazlar) düzenli ve doğru şekilde dezenfekte edilip edilmediği değerlendirilmelidir.

Kurumda çalışan sağlık personelinin hastalıktan korumak ve sağlık personeli vasıtasıyla hastalığın diğer personele bulaşını engellemek amacıyla kişisel koruyucu ekipmanlara önem vermek gerekir.

Kapalı alanların havalandırma sistemleri MPOX virüsünü taşıyan partiküllerin yayılma riskini azaltmak için değerlendirilmelidir. Hava akışının yönü, hava filtreleme sistemleri ve genel ortamın hava kalitesi bu bağlamda gözden geçirilmelidir.

Fizik muayene sonucunda şüpheli bulunan hastalar kurumdaki diğer personele bulaşını engellemek amacıyla izole edilmelidir. Bu personelin temas ettiği mekanların tekrar temizlenmesi ve uygun şekilde havalandırılması önemlidir. Temaslı olduğu personelin tespit edilmesi gerekmektedir.

Çalışanların bilgilendirilmesi yetkili kurumlar üzerinden yapılmalı ve bilgiye ulaşmadaki yolların sağlık okuryazarlığını arttıracak şekilde olması gerekmektedir.

REFERANSLAR

- McCollum, A.M. and I.K. Damon, *Human monkeypox*. Clinical infectious diseases, 2014. **58**(2): p. 260-267.
- Khodakevich, L., et al., *The role of squirrels in sustaining monkeypox virus transmission*. Trop Geogr Med, 1987. **39**(2): p. 115-22.
- Magnus, P.v., et al., *A POX-LIKE DISEASE IN CYNOMOLGUS MONKEYS*. Apmis, 2009. **46**: p. 156-176.
- Foster, S.O., et al., *Human monkeypox*. Bull World Health Organ, 1972. **46**(5): p. 569-76.
- Meyer, H., et al., *Outbreaks of disease suspected of being due to human monkeypox virus infection in the Democratic Republic of Congo in 2001*. J Clin Microbiol, 2002. **40**(8): p. 2919-21.
- Anderson, M.G., et al., *A case of severe monkeypox virus disease in an American child: emerging infections and changing professional values*. Pediatr Infect Dis J, 2003. **22**(12): p. 1093-6; discussion 1096-8.
- Costello, V., et al., *Imported Monkeypox from International Traveler, Maryland, USA, 2021*. Emerg Infect Dis, 2022. **28**(5): p. 1002-1005.
- Alakunle, E.F. and M.I. Okeke, *Monkeypox virus: a neglected zoonotic pathogen spreads globally*. Nat Rev Microbiol, 2022. **20**(9): p. 507-508.
- Coşkun, E., et al., *Four Human MPOX Cases from Turkey*. Infect Dis Clin Microbiol, 2023. **5**(1): p. 53-58.
- WHO, W.H.O., *Disease Outbreak News, MPOX-African Region. 22 August 2024* <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON528>.
- December, W.H.O.W.r.n.f.m.d.h.w.w.i.n.i.-.-w.-r.-n.-f.-m.-d.A.o.
- Family - Poxviridae*, in *Virus Taxonomy*, A.M.Q. King, et al., Editors. 2012, Elsevier: San Diego. p. 291-309.
- Forni, D., et al., *Monkeypox virus: The changing facets of a zoonotic pathogen*. Infect Genet Evol, 2022. **105**: p. 105372.
- Gigante, C.M., et al., *Multiple lineages of monkeypox virus detected in the United States, 2021–2022*. Science, 2022. **378**(6619): p. 560-565.
- Chen, N., et al., *Virulence differences between monkeypox virus isolates from West Africa and the Congo basin*. Virology, 2005. **340**(1): p. 46-63.
- Sah, R., et al., *Monkeypox and Its Possible Sexual Transmission: Where Are We Now with Its Evidence?* Pathogens, 2022. **11**(8).
- Karagoz, A., et al., *Monkeypox (MPOX) virus: Classification, origin, transmission, genome organization, antiviral drugs, and molecular diagnosis*. J Infect Public Health, 2023. **16**(4): p. 531-541.
- Kaler, J., et al., *Monkeypox: A Comprehensive Review of Transmission, Pathogenesis, and Manifestation*. Cureus, 2022. **14**(7): p. e26531.
- Paharia T., P.P.T.I.i.t.b.o.t.m.v.N.h.w.n.-m.n.n.i.-i.-b.-o.-t.-m.
- FINE, P.E.M., et al., *The Transmission Potential of Monkeypox Virus in Human Populations*. International Journal of Epidemiology, 1988. **17**(3): p. 643-650.
- Zaucha, G.M., et al., *The pathology of experimental aerosolized monkeypox virus infection in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis)*. Lab Invest, 2001. **81**(12): p. 1581-600.
- Tarín-Vicente, E.J., et al., *Clinical presentation and virological assessment of confirmed human monkeypox virus cases in Spain: a prospective observational cohort study*. Lancet, 2022. **400**(10353): p. 661-669.
- World Health Organization. Monkeypox fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox> (Accessed on May 23).
- Viedma-Martinez, M., et al., *MPXV Transmission at a Tattoo Parlor*. N Engl J Med, 2023. **388**(1): p. 92-94.
- Minhaj, F.S., et al., *Monkeypox Outbreak - Nine States, May 2022*. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022. **71**(23): p. 764-769.
- Yinka-Ogunleye, A., et al., *Outbreak of human monkeypox in Nigeria in 2017-18: a clinical and epidemiological report*. Lancet Infect Dis, 2019. **19**(8): p. 872-879.
- Thornhill, J.P., et al., *Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022*. N Engl J Med, 2022. **387**(8): p. 679-691.

28. Tan, D.H.S., et al., *Atypical Clinical Presentation of Monkeypox Complicated by Myopericarditis*. *Open Forum Infect Dis*, 2022. **9**(8): p. ofac394.
29. de Regt, M., et al., *A case of parotitis caused by hMPX virus*. *Lancet*, 2023. **401**(10374): p. e17.
30. Mukinda, V.B., et al., *Re-emergence of human monkeypox in Zaire in 1996*. *Monkeypox Epidemiologic Working Group*. *Lancet*, 1997. **349**(9063): p. 1449-50.
31. Hutin, Y.J., et al., *Outbreak of human monkeypox, Democratic Republic of Congo, 1996 to 1997*. *Emerg Infect Dis*, 2001. **7**(3): p. 434-8.
32. Henderson, D.A., *The eradication of smallpox – An overview of the past, present, and future*. *Vaccine*, 2011. **29**: p. D7-D9.
33. Deputy, N.P., et al., *Vaccine Effectiveness of JYNNEOS against MPOX Disease in the United States*. *N Engl J Med*, 2023. **388**(26): p. 2434-2443.
34. Rizk, J.G., et al., *Prevention and treatment of monkeypox*. *Drugs*, 2022. **82**(9): p. 957-963.